

ТҮКЛИ ГИЛЕМНИҢ ТОҚЫЛЫҰ СИСТЕМАСЫ ҲӘМ ТЕХНИКАЛАРЫ

Наўрызбаева Нуржамал Қудайбергеновна

Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институтының таяныш докторанты

Хәзирги күнде дүньяның тоқымашылық раўажланған мәмлекетлеринде түкли гилемниң көплеген түрлери ушрасады. Тийкарынан бул түрдеги гилемлер бай-дәулетли инсанлар, сарайлар хәм ибәдәтханалар ушын ысытыу хәм безеу буйымы сыпатында кең түрде пайдаланылған. Түкли гилемлер баска түрдеги гилем түрлеринен кескин парық қылады. Ең тийкаргы паркы гилем жүзинде түклердың бөртип туруы хәм оны хәрқыйлы тутыныу өними сыпатында пайдаланылуы. Ф.В. Гогелдиң жазыуынша: «Гилемлер көплеген мақсетке ийе. Форма хәм сүүретине мууапық түрде өзгереди бирақ ең көп ислетилетуғын мақсети- еден қаптамасы сыпатында қолланылуы» [Гогель, 1950.-11]. Әлбетте, гилемшилик бул әйемги өнерметшилик түри болғаны ушын бул ўақыттағы инсанлар өзлериниң тәбийий зәрүрликлеринен келип шыққан тәризде, тәбияттың унамсыз кубылысларынан қорғаныу мақсетинде дәслебинде қамыслардан, кейиншелик кийизлерден төсеклер орнында пайдаланған болса, жип жаратыуды өзлестириу тоқымашылықтың раўажланыуына түртки болды. Кенеп, қыштық от х.т.б. өсимлик түрлери дәслепки тоқымашылық ўәжлери болған [Ўзбекистон гиламдузлиги, 2020.24]. Жипти өзлестириуден кейинги басқыш, төсеклер, яғный, гилемлер жиплерден исленип баслауы болды. Инсанлар өзлерине қолайлы болған сондай-ақ тәбийий зәрүрликлерин канаатландырылғаннан соң әпиўайы көринисдеги гилемлердиң функциясы, формасы курамаласып барды. Ең әпиўайы гилемлер қатарына түксиз гилемлердиң айырым түрлери киреди, олар узақ ўақыттан бери көплек мәмлекетлерге белгили болған. Гилемшиликтиң курамалы түри түкли гилем болып, хәмме жерде ушырамайды. Әйемги заманлардан бери ол Кавказда, алдыңғы, орта, Орайлық Азияда кең тарқалған [Мошково, 1970.-9]. Соның менен бирге, Хорезм, Арал әтирапындағы археологиялық хәм этнографиялық экспедициялар нәтийжесинде Қарақалпақстан аймағынан орта әсирге тийисли түкли гилем қалдықлары табылған. Бул бойынша Е.Е. Незарик группасы тәрепинен қазылған IV-V әсирге тийисли Барақтам-1 естелик залға тутас ханада жүннен исленген түкли гилем бөлеклери табылуы мысал болады. Гилем көк, қызыл, алтын реңлерде өсимлик бояўлары менен боялған [Толстов, 1962.-241]. Бирақ, орта әсирлерде қарақалпақ жерлеринен табылғаны менен түкли гилем тоқыу усы әсирлерден баслап раўажланғанынан дерек бермейди. Себеби, «XIX әсирде хәм XX әсирдиң басында тоқымашылық барлық қарақалпақ аўылларына таралған еди» [Өтемисов, 1991.-80]-деп жазады илимпаз А.Өтемисов. Қарақалпақлар арасында түкли гилем тоқыу оғада ең жаймағаны менен өз алдына орны бар. Сондай-ақ, гилем тоқыу процессиде системаластырылуыға итибар менен қаралуы тийис. Себеби, система бул – гилем тоқыудың басламасы болады. Бул ҳаққында Мойнақшы гилемши Сапарниязова Гульчехра айтып берди: «Гилем жерде тоқылатын үскенде болсын яки тик туруышы үскенде де тоқылуына қарамастан үш түрли сабақ болуы шәрт. Булар: ерис (тийкаргы) сабақ делинеди. Ол горизонтал түрде жайғастырылады. Вертикал ҳалда жайласқан жип арқау деп аталады хәм орайында жайласқан гүли жип (түр жип) делинеди. Тоқыушы усы системаны өз орнына қойған тәризде жумыс баслауы мүмкин» [Дала жазыуы, 2024.-№9]. Егер гилем жүннен исленип атырған болса, қарақалпақларда үш түрли жипте жүннен болады, ал түркменлерде бул өзгеше болады. Гилемши Кемалова Ханша төмендеги пикирди билдирди: «Мен Түркменстанда жасаған ўақытларымда соны билдим түркменлердиң гилеминиң жоқары сапада, беккем болуының себеплериниң бири ерси хәм арқау жиплер жүннен болады, ал гүли жипти көпшилик жағдайларда жипектен қояды. Жүн жипке қарағанда жипек жип жиңишке, тығыз, беккем болады екен» [Дала жазыуы, 2024.-№10]. Соның ушын болса керек, дүнья жүзинде жипек гилемлер жоқары баҳаланады. Система баслы рөлди атқарғаны ушын да гилемди тоқыу техникасы өзгериуи мүмкин, бирақ система сол кәлпинде қалады.

«Қолда тоқылған гилемлердиң түклериниң узынлығы бойынша келте түкли (3-5 мм) хәм узын түкли (7-11 мм) ге бөлинеди, соның менен бирге 15-18 мм гилемлерде ушрасады. Келте түкли гилем хәм гилем өнимлери 1 дм² ушын 2500 ден 10000 түйын аралығында таярланады. Олар тийкарынан дийўал хәм мебеллерди қаплау ушын ислетиледи. Жатақ орнының үстин қаплаушы жайыуша, дастурхан, дийўал гилемлер болып табылады. Бундай гилемлердиң тийкаргы майданы 0,5-2,5 м², орташа өлшеми – 100X60, 135X70, 100X90, 180X100 см х.т.б. Еден қаптамасы ушын арналған узын түкли гилемлердиң түйини 1 дм² ға 900 дан 2400 шекем болады улыўмалық орны 3-20 м². Узынлығы хәм келтелиги ортасындағы паркы бир сызықтан аспайды. Мәселен: 350x250, 370x270, 400x300, 450x350, 500x400 см» [Левин, Свердлов, 1960.-25]. Түйинлер қанша тығыз болса, гилем тоқыу процеси созылып, көп ўақыт сарыпланыуы мүмкин. Бирақ гилемниң сапасыда соған жарасықлы жоқары болады. Түйинлер саны гилемниң көлемине байланыслы болады. Қарақалпақ, өзбек гилемлеринде 1 см ге 3-4 түйиннен болатуғын болса, түркмен усталары 1 см ге 6-7 түйиннен 12 түйинге шекем жалғастырады [Дала жазыуы, 2024.-

№11]. Демек, түкли гилемлер түйинлер арқалы тоқылатуғын болса, ал сол түйинлердің түйилиуіне байланысты түкли гилемлер тоқыу техникасы келип шығады. Техникалар тоқылып атырған гилемнің қандай материалдан ислениуіне хэм сол территорияға тән болған усылға байланысты пайда болады. Солардың бири – ең ески усыл есапланатуғын илмекли тоқыу усылы деп аталады. «...Эйемги (архаик) варианты тийкар сыпатында арқау жипге қосымша тәризде тауардың сыртына илмек сияқлы жип шығып турады» [Узбекистон гилам дузлиги, 2020.-32]. Басқа жағдайларда түк тийкар жиплерге, олардың бир яки бир неше қатарлары арасынан горизонтал тәризде бириктирелетуғын түк пайда етиуши (шәртли рәуиште түйин деп аталады) жиплерде пайда болады». Екинши вариант, хәзирги күнде кең тарқалған усыллардың бири. «Тийкар жиплерге, олардың бир яки бир неше қатарлары арасынан горизонтал тәризде бириктирелетуғын түк пайда етиуши жип бир ярым яки еки қатардан айландырылып алып келинеди хэм тоқыушыға керекли муғдардағы жип (түк) қалады, аўысып қалған тәрепи кыйып алып тасланады» [Дала жазыуы, 2024.-№11]. Буны халық арасында түйинли тоқыу деп те атайды. Бул усылдың өзи симметриялық хэм асимметриялық [Большая советская энциклопедия, 1926] усыл болып екиге бөлинеди. Бирақ, бул атамалар хәркийли орынларда түрлише атама менен аталып келген. Мысалы, В.Г.Мошкова «Түкли түйинли гилемлердің Орта Азияда еки типти болып: Еки қабатлы (түркменше-дуачитме), бир ярымли (түркменше-ярачитме)» [Мошково, 1970.9]. Ф.Б.Гогелдің кытабында төмендегише қатарларды көрсек болады: «Түрли мәмлекетлерде хәркийли шырайлы гилемлер жасайды. Солардың биреулері сенне түйини арқалы болса, ал биреулері гиёрдес түйини арқалы пайда болады» [Гогель, 1950.-14]. Бул жерде түркмен тилинде ярачитме деп аталып турған термин асимметриялық усылдың бир аты, сондай-ақ басқа әдебиятларда бул термин аты хәққында бирнеше вариантлар бар. Россия илимпазлары тәрепинен бул термин хәққында бирнеше пикирлер билдириледі; «Асимметриялық (сондай-ақ, парсы хэм гордес, ярачитме хэм бир ярым) “Солар” кәуиминиң тоқыушылары тәрепинен үйренилген хэм сөзсиз бул кәуимниң белгиси болды. Шығыс гилемшилик тарийхында асимметриялық түйинли гилемнің раўажланыуы Иран гилемшилик дәстүрлері менен байланысты» [Котин, Родионов, Царева, 2006.-21]. Бул техниканың атамасы бойынша профессор Эльмира Гюльдің пикиринше «Сондай-ақ, белгилли Парсыбап («Парысша түйин»), Сенне (Иран қаласы), Ярачитме («бир ярым»). Этниклигине қарамай парсыларда, Түрклерде бул түйинен пайдаланған» [Гюль, 2023.-21]. Жоқарыда айтылған алымлардың пикириниң дусласпайтын тәрепи рус алымлары тәрепинен айтылған пикирде сенне түйиниң гордес түйини деп атайды, ал Э.Гюльдің энциклопедиясында келтирилгендей сенне түйини деп келген. Логикалық байланыстыратуғын болсақ, негизинде Сенне бул Иран қаласы. Демек, асимметриялық усыл Иранлылар тәрепинен бириншилерден тоқылғаны ушын Иран қаласының аты берилген. Рус алымлары тәрепинен терминди пайдаланыуда техникалық кәтеликке жол койылған болыуы мүмкин.

Симметриялық [Большая советская энциклопедия, 1926] усылда асимметриялық усыл сияқлы бирнеше атама менен аталып келинген. «Сондай-ақ, түркибап (Түрикше түйин) гиёрдес, гиордес (батыс Түркияның қаласы) дуочитме (екиқабат)» [Гюль, 2023.-183]. Демек, асимметриялық усыл сияқлы бул усылда өзиниң пайда болған жериниң аты менен аталады. Соның менен бирге Е.Цареваның бахалы мағлыұматына қарайтуғын болсақ: «Түкли гилемлерде симметриялық түйиннен пайдаланатуғын түркмен кәуимлері сарылар, иомудлар, игналар. Түркменлер симметриялық усылдың жалғыз «пайдаланыушылары» емес; бул түйиннен Киши Азия, закавказьениң бәрше тоқыушылары сондай-ақ, Түркменлердің арқадағы қонсысы Қарақалпақлар пайдаланған» [Котин, Родионов, Царева, 2006.-21]. Соның менен бирге, Қарақапак хэм Түркменлердің бул техникадан пайдаланғанлығының бирнеше себеби болыуы мүмкин. Демек, дәслепки себеплериниң бири, еки халықтың бир аймақта турмыс кеширгенлиги. Бул хәққында төмендегише тарийхий фактлерди болжаулар тийкарында көрип шығамыз.

1-болжау, «Тарийхий мағлыұматлар соны көрсетеди, еки этник топар ортасында жақын байланыс болған орталық Арал теңизиниң қубла тәрепи, итимал, әйемги Әмиүдәрия-Сирдәрия дельтасы болған. Бизге мәлим болғанындай, сарылар бул орынды оғузлар дәуиринде таслап кеткен болса, қарақалпақлар бул аймақта б.э.ш I-мыңыншы жыллардан берли жасап келгенлиң көриуимизге болады. Олар бул зонаны хеш қашан тәрк етпеген хэм Арал теңизиниң турғынлары деп есаплау мүмкин. Түркменлердің бир бөлеги оғузлар менен кеткеннен соң, қарақалпақлар сол дәуирге шекем ислеген түкли гилем версиясын әмелде қолланыуды дауам етген болыуы мүмкин» [Котин, Родионов, Царева, 2006.-25]. Бул пикирдің дәлили болады, Тахтакөпир аймағында жайласқан Барақтам-1 қонысынан табылған дуачитме техникасында исленген түкли гилем [Узбекистон гиламдузлиги, 2020.-72]. 2-болжау, әйемги дәуирден баслап Орта Азияны басып алған династиялар қолында Түркменлер менен Қарақалпақлар бирге өмир сүриуи де бир техниканың бир халық ушын ортақ болыуына мысал болады. Б.э.ш VI Ахаманийлер династиясының Орта Азияға топшылық нәтийжесинде конфедерация, яғний, үлкен Хорезм қулайды [Қарақалпақстан АССРы тарийхы, 1975.-196]. Хорезмге Түркменстан, Қарақалпақстан аймақлары кирген. Бирақ, айырым әдебиятларда Орта Азияда түкли гилемлердің ислеп

шығарылығуына тиккелей Ахамийлердің тәсири болмағанын көрсетеді. «Б.э.ш VI-IV эфирлерде Түркменстанның бир бөлеги Ахаманийлер империясының курамына киреди. Ахаманийлердің тоқышылыққа анық тәсири анықланбаған. Бирак, дәслепки түкли гилемлер Ахаманийлерде ушырасады» [Руденко, 1953.-53] - деген мағлыұматларда бар. «Б.э.ш IV эфирде Хорезм жерлери Александр Македонский империясына, кейиншеллик Бактрия, Кушан патшалықларына өтеди» [Пилипко, 1994.-76]. Сондай-ақ, әйемги дүньяның гилемшилигиниң тийкарғы баслаушылары бул- илимпазлардың изертлеулері бойынша Бактрия болып табылады. Демек, алым Э. Гюль төмендегише пикир билдиреди: «Бактрия әйемги дүньяның ең үлкен гилемшилик районларынан бири болған. Булар тийкарынан кестешилик хәм түкли (түйинли, соның қатарында бирқабатлы) пахса гилемлери болып, бай графикалық диапазонына ийе» [Гюль, 2019.-21]. Демек, тарийхий дереклерде жазылығуынша Бактрия мәмлекети өзінде эстетикалық байлықтары менен көзге көрингенлигиниң, және Бактриялылардың гилем жаратыудағы техникасының басқа халықларда пайдаланыуы хаққында тарийхий дәлилдерди көрип шығуымыз зәрүр. «Бактрия гилемлериниң өзине тән қәсийети түкли гилемлер конструкцияларында хәр түрли түйинлерден пайдаланыуы болған, асимметриялықтиң ашық шептен тоқылығу түри үстинлик қылады. Айырым гилемлер тек ғана симметриялық усыл менен тоқылған» [Царева, 2009.-78]. Буннан көринип турыпты қарақалпақ хәм түркменлерди бирлестириуши техника тиккелей турде Бактриялықлардан өзлестирилген болыуы мүмкин.

Еки усылда, Орта Азияда кең тарқалған. Бирак, еки техника еки қыйлы болып тоқылады соның менен қатар тоқылығу жағдайларында айырмашылық жүда үлкен. Түйинли тоқылығудың бир-биринен парқы хаққында гилемши шебер Машарипова Зульфияның берген мағлыұматларында төмендегише делинеди: «Асимметриялық техника-жүда қарапайым, гилемди тез питирмекши болған шеберлер ушын қолайлы бирак, қәуипли тәрәпи сонда жарамлылығы төмен, тез сөтилип кетиу итималлығы жоқары. Еспе жипти тийкарғы жиптиң алдыңғы қатарынан айландырып, екинши жиптиң артынан өткерилиу арқалы исленеди. Ал, симметриялық усыл қурамалы болып, беккем тоқылығу менен ажыралып турады. Ол еспе жипти тийкарғы жиптиң биринши қатарынан хәм екинши қатардың үстинги тәрәпинен теңдей айландырылады. Түркмен гилемлериниң беккем болыуының сырларының бири, бул симметриялық усылда гилемниң жаратылығуы. Айырым жағдайларда гилем тоқыуда техника таңлау бул жипке де байланыссы болады. Егер тийкарғы жибиңиз жүннен болатуғын болса, асимметриялық усылдан пайдаланылады, себеби жүн катты, өзін жақсы услап туратуғын шийки зат өними болғанлығы ушын бул усыл қолланылса да, гилем өзін беккем услап турады. Ал, тийкарғы жиби пахтадан таярланса, пахта сыйпақ, жумсақлығы ушын симметриялық техникада ислесе жип беккем болып түйинленеди. Түйин қаншелли беккем болса, гилем сапасы жоқары болыуына тәсир көрсетеди. Мысалы, ақбасқурлардың тийкарғы жиби пахтадан болғаны ушын симметриялық техникада исленеди» [Дала жазыуы, 2024.-№11].

Жуұмақлап айтатуғын болсақ, халық гилемлери өнерментлер тәрәпинен тоқтаусыз рауажландырып барылады, олар гилемниң дәстүрий нағысларын, рендерин жаңалап, толтырып қол өнерин классикалық шығармалар менен байытып отырады. Сол жоқары дәрежедеги композиция, бебезу нағысларының шебер стилизациясы хәм хәр түрлиги менен ажыралып туруышы гилем жаратыу жүда қурамалы ис. Бундай эстетикалық зауық бериуши гилемлерди жаратыуда дәслеп гилем реже тийкарында системаластырылыуы зәрүр. Ал ең әхмийетли процесс гилем техникасын дурыс қолланыудан ибарат болады.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Гогель Ф.В. Ковры. М.: Архитектура и градостроительства, 1950.
2. Узбекистон гиламдузлиги: асрларга тенгдош анъана». Ташкент: Zamon-press-Info Nashriyot uyi, 2020.
3. Мошков В.Г. Ковры народов Средней Азии конца XIX-начала XX вв. Ташкент: Фан, 1970.
4. Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. М.: Изд-во Восточной литературы, 1962.
5. Өтемисов А. Қарақалпақлардың өнер-кәсиплери, Нөкис: Билим, 1991.
6. Наурызбаева Н. Дала жазыулары. 2024. №9. Информатор Сапарниязова Г. Мойнақ районы.
7. Наурызбаева Н. Дала жазыулары. 2024. №10. Информатор: Кемалова Х. Нөкис қаласы.
8. Левин Л.М., Свердлин В.Л. Ковры и ковровые изделия, М.: АН СССР, 1960.
9. Наурызбаева Н. Дала жазыулары. 2024. №11. Информатор: Машарипова З. Тахиятас районы.
10. [Большая советская энциклопедия](#): в 66 т. (65 т. и I доп.) / гл. ред. [О.Ю.Шмидт](#). — М.: [Советская энциклопедия](#), 1926.
11. Котин И.Ю., Родионов М.А., Царева Е.Г. Социум и окружающий мир в традициях Центральной, Южной и Юго-Западной Азии. Санкт-Петербург: Наука, 2006.
12. Гюль Э.Ф. Художественная энциклопедия. Термины традиционного искусства Узбекистана / Энциклопедия / Ташкент: Zamon-Press-Info Nashriyot uyi, 2023.
13. Қарақалпақстан АССРы тарийхи, I Том. Нөкис: Қарақалпақстан, 1975.
14. Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.: АН СССР, 1953.
15. Пилипко В.Н. История Туркменистана в античный период: (Краткий очерк). Ашхабад: Ылым, 1994.
16. Гюль Э. Ковры Узбекистана история, эстетика, семантика. Ташкент: Renaissance press, 2019.
17. Царева Е.Г. Ворсовые ковры с сюжетом льва и тигра в центрально-азиатских тканях кушанского времени // Азиатский бестиарий: Образы животных в традициях Южной, Юго-Западной и Центральной Азии. Санкт-Петербург: СПб., МАЭ РАН, 2009.